

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Пухно С. В.

THE ROLE OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHER IN PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS OF HIGHER DOMESTIC EDUCATION IN WAR CONDITIONS

Pukhno S. V.

На сьогодні організація освітнього процесу в вітчизняних закладах освіти обумовлена складними викликами, пов'язаними з військовими діями в нашій країні. Відповідно досліджень О. Є. Карпенко визначені особливості соціально-педагогічної підтримки студентів закладів вищої вітчизняної освіти (далі, – ЗВО) [2, с. 270 – 271]. Соціальна підтримка містить емоційний компонент – прояв емпатії, турботи, і інструментальний – в процесі формування необхідних на сьогодні навичок, загалом, – в підтримці ресурсного стану здобувачів освіти, що забезпечує розвиток життєстійкості. На сьогодні соціально-педагогічною підтримкою для студентів постає можливість отримувати стипендії, фінансову, соціальну і медичну допомогу. Важлива роль належить психологічній підтримці студентів ЗВО представниками адміністрації та викладацького закладу, загалом, – фахівцями всіх служб і працівниками закладу.

В зв'язку з воєнними діями, зростає потреба у забезпеченні безпечного навчання і певного психологічного комфорту здобувачів вищої освіти, оскільки це впливає на показники успішності освітнього процесу, і, в подальшому, – професійного становлення майбутнього фахівця. В зв'язку з цим набуває особливого значення роль викладача ЗВО, від якого залежить не лише якість знань здобувачів вищої освіти, але й психологічний клімат освітнього середовища, надання психологічної підтримки здобувачам освіти. В багатьох закладах вищої освіти на території України введено дистанційну або змішану форму навчання, що, в свою чергу вимагає організації освітнього процесу в

дистанційному форматі на відповідних платформах закладу, наявності необхідних технічних пристроїв, доступу до інтернет-мережі, володінні компонентами інформаційної компетентності.

Викладач ЗВО в своїй професійній діяльності взаємодіє з усіма учасниками освітнього процесу, які знаходяться в різних емоційних станах, що пов'язано з загрозою безпеки, повітряними тривогами, проведенням занять в укриттях, негативними новинами, тощо. Відповідно, під час взаємодії студентів з викладачами може виникати психологічна напруга, пов'язана з підвищенням тривожності, переживання небезпеки, гострої реакції на стрес, тощо. Визначене не лише позначається на психологічному здоров'ї людей, але й на психологічному кліматі освітнього процесу, характеру взаємодії викладача і студентів. Оскільки, згідно досліджень, саме викладачу належить провідна роль в освітньому процесі, – відповідно, від його професіоналізму залежить якісна підготовка майбутніх фахівців [3, с. 106]. Відповідно, надання психологічної підтримки здобувачам освіти викладачем сприяє в долатті труднощів навчання і реалізації особистісного потенціалу студентів ЗВО. Під поняттям «психологічна підтримка» розуміється допомога, що є необхідністю успішного виконання завдань освітньо-професійного навчання здобувачів вищої освіти [1, с. 30 – 31].

З метою збереження і підтримки психологічного здоров'я студентів, необхідною є надання мотиваційної підтримки, що полягає в формуванні віри у власні сили і можливості, формувати навички стресостійкості, створення і підтримка сприятливого психологічного клімату ЗВО, підтримуючі під час занять та різних видів взаємодії атмосферу взаємоповаги щодо особистісної гідності кожного учасника процесу, розуміння емоційних станів студентів шляхом уважності, дбайливого і доброзичливого ставлення. Активна комунікація у взаємодії, організація і проведення роботи під час виконання завдань в групах, впровадження інтерактивних методів навчання сприяє виникненню колективної взаємопідтримки. Дотримання розкладу занять, встановленого формату освітнього процесу, постійна взаємодія – все визначене

сприяє розвитку адаптивних ресурсів здобувачів вищої освіти. Викладач повинен обов'язково враховувати особливості військового стану, здійснювати індивідуальний підхід до темпу навчання студентів, оскільки все це підтримує навчальну мотивацію. Сучасний викладач ЗВО повинен володіти психологічною культурою – бути психологічно грамотним, мати емоційно-позитивне ставлення до учасників освітнього процесу; володіти сформованими вміннями освітньо-виховного впливу на особистість студента і як людини і як майбутнього фахівця, що проходить етап особистісного розвитку. Відповідно, психологічна підтримка викладачами вітчизняних ЗВО здобувачів освіти в умовах війни, є актуальним на сьогодні питанням, оскільки психологічне здоров'я позначається на всіх складових життя людини, забезпечує можливості відчувати задоволення життям, бути реалізованим в професійній діяльності.

Список використаних джерел

1. Войтюк Л. М., Казміренко Л. І. Роль викладача у психологічній підтримці здобувачів освіти в умовах війни. *Актуальні проблеми психології навчання в умовах війни* : збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу, присвяченого пам'яті доктора психологічних наук, професора, академіка НАПН України Сергія Дмитровича Максименка (м. Київ, 9 жовтня 2025 року). Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2025. С. 30–36.
2. Карпенко О. Є. Соціально-педагогічна підтримка студентів в умовах війни. *Перспективи та інновації науки*. № 12 (30). 2023. С. 267–276.
3. Кібенко Л. М, Брюховецька І. В., Ступак О. П. Роль викладача у сучасному освітньому середовищі: фасилітатор, тьютор, ментор. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2023. № 91. С. 105–109.